

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
115 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	

TARMOQ XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA USULLAR

Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich

pedagogika fanlari falsafa doktori, (PhD), dotsent v.b.

Jizzax Sambhran universiteti

ORCID: 0000-0003-3709-4189

Annotatsiya: Zamonaviy tarmoq xavfsizligi texnologiyalari va usullari kiberxavflarga qarshi samarali himoya choralarini ta'minlaydi. Yangi avlod tarmoq ekranlari (NGFW), veb-ilovalar uchun brendmauerlar (WAF), tajovuzlarni aniqlash va oldini olish tizimlari (IDS/IPS) kabi vositalar zararli hujumlarni aniqlash va blokirovka qilishda muhim rol o'ynaydi. Shifrlash (SSL, TLS, IPsec), autentifikatsiya va tarmoq segmentatsiyasi kabi texnologiyalar esa ma'lumotlarning maxfiyligini saqlash va ruxsatsiz kirishlarning oldini olishga yordam beradi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish asosida ishlovchi xavfsizlik tizimlari esa tahdidlarni oldindan prognoz qilish va real vaqt rejimida himoya qilish imkonini beradi. Ushbu usullar tarmoq infratuzilmasining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Firewall, shifrlash (Encryption), antivirus, autentifikatsiya, vpn (virtual private network), ddos hujumlaridan himoya, xavfsizlik protokollari (ssl, tls, ipsec), kibertahdidlar, tarmoq monitoringi, intrusion detection system (ids), intrusion prevention system (ips), ma'lumotlarni zaxiralash.

Abstract: Modern network security technologies and methods provide effective protection against cyber threats. Next-generation firewalls (NGFW), web application firewalls (WAF), and intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS) play a crucial role in detecting and blocking malicious attacks. Technologies such as encryption (SSL, TLS, IPsec), authentication, and network segmentation help maintain data confidentiality and prevent unauthorized access. Security systems based on artificial intelligence and machine learning enable proactive threat prediction and real-time protection. These methods are essential for ensuring the stability of network infrastructure.

Key words: Firewall, encryption, antivirus, authentication, virtual private network (vpn), ddos protection, security protocols (ssl, tls, ipsec), cyber threats, network monitoring, intrusion detection system (ids), intrusion prevention system (ips), data backup.

Аннотация: Современные технологии и методы сетевой безопасности обеспечивают эффективную защиту от киберугроз. Межсетевые экраны нового поколения (NGFW), брандмауэры веб-приложений (WAF), системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) играют важную роль в выявлении и блокировке вредоносных атак. Такие технологии, как шифрование (SSL, TLS, IPsec), аутентификация и сегментация сети, помогают сохранить конфиденциальность данных и предотвратить несанкционированный доступ. Системы безопасности на основе искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют прогнозировать угрозы заранее и обеспечивать защиту в режиме реального времени. Эти методы имеют ключевое значение для обеспечения устойчивости сетевой инфраструктуры.

Ключевые слова: Межсетевой экран (Firewall), шифрование (encryption), антивирус (antivirus), аутентификация (authentication), виртуальная частная сеть (vpn – virtual private network), защита от ddos-атак, протоколы безопасности (ssl, tls, ipsec), киберугрозы, мониторинг сети, система обнаружения вторжений (ids – intrusion detection system), система предотвращения вторжений (ips – intrusion prevention system), резервное копирование данных.

Tarmoq xavfsizligi – bu kompyuter tarmoqlarini ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarning sizib chiqishi, zararli dasturlar, viruslar va boshqa tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Ushbu xavflar tarmoq, uning qurilmalari va foydalanuvchilariga zarar yetkazishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Tarmoq xavfsizligi modeli.

Tarmoq xavfsizligi ma'lumotlarni shifrlash, foydalanuvchilarni autentifikatsiya va avtorizatsiyadan o'tkazish, tarmoq faoliyatini kuzatish, hujumlarni aniqlash va ularning oldini olish kabi turli texnologiya va usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, bu yo'nalish foydalanuvchilarning axborot xavfsizligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirishga ham qaratilgan.

Ichki yoki bulutli resurslarga xavfsiz kirishni ta'minlash uchun maxsus kirish nazorati vositalari qo'llaniladi. Ushbu vositalar orqali qaysi foydalanuvchilar va qurilmalarga ushbu resurslardan foydalanishga ruxsat berilganligini aniqlash mumkin. Hozirgi vaqtda keng qo'llanilayotgan ikkita zamonaviy yechim – xavfsiz masofaviy kirish va nol ishonch darajasidagi tarmoqga kirish hisoblanadi.

Xavfsiz masofaviy kirish texnologiyalari autentifikatsiya jarayonini amalga oshiradi, yakuniy qurilmalarni himoya qiladi, imtiyozlarni boshqaradi va xavfsiz masofaviy ulanishni ta'minlaydi. Virtual shaxsiy tarmoqlar (VPN– virtual private network) esa ushbu texnologiyaning namunasidir. VPN foydalanuvchilarning shaxsini himoya qilish maqsadida ularning ma'lumotlarini shifrlaydi hamda IP-manzili va joylashuvini yashiradi.

Bu yechim ayniqsa, ommaviy Wi-Fi tarmoqlari kabi xavfsiz bo'lmagan tarmoqlarga ulanishda foydalidir, chunki u foydalanuvchilarni maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlashga urinayotgan tajovuzkorlardan himoya qilishga yordam beradi [1].

Nol ishonch darajasidagi xavfsizlik (ZTNA – Zero Trust Network Access) modeli tarmoqdagi barcha obyektlarga shubha bilan yondashishni talab qiladi va ichki hamda tashqi tahdidlardan himoya qilish uchun turli xil nazorat vositalarini o'z ichiga oladi. ZTNA, yoki dasturiy ta'minot asosida boshqariladigan perimetr (SDP– Session Description Protocol) yechimlari tashkilotlarga ilovalarga kirishni aniq belgilash imkonini berib, faqat eng minimal imtiyozlar asosida kirishni ta'minlashga yordam beradi.

Tarmoqga kirishni boshqarish (NAC– Network Access Control) – bu tarmoqlarga ruxsatsiz qurilmalar va foydalanuvchilarning kirishini oldini olishga mo'ljallangan yechim bo'lib, u tarmoq administratorlari va korporativ siyosat yordamida amalga oshiriladi. Bu tizim tashkilotlarga foydalanuvchilarga ma'lum hisob qaydnomalarini ajratish, ularni lavozimi bo'yicha tasniflash, mehmon foydalanuvchilarga cheklangan kirish huquqlarini taqdim etish, tasdiqlangan qurilmalarni ro'yxatga olish va qurilmaning operatsion tizimi yoki xavfsizlik dasturi o'rnatilganligini hisobga olgan holda kirishni cheklash imkoniyatini beradi. [2].

Ma'lumotlarni yo'qotishning oldini olish uchun mo'ljallangan yechimlar (DLP – Data Loss Prevention) kompaniyaning ma'lumotlari va xodimlarning maxfiy ma'lumotlarini tarmoqdan tashqariga chiqishidan himoya qilishga yordam beradi. DLP tizimi orqali keng tarqalgan holatlar orasida fayllarni chop etish, yuklash, yuborish va xabarlarini uzatish kabi vaziyatlar kuzatiladi.

Xavfsizlik va hodisalarni boshqarish yechimlari (SIEM – Security Information and Event Management) tashkilot ichidagi turli xavfsizlik tizimlaridan jurnal ma'lumotlarini yig'ib va tahlil qilib, himoyalangan tarmoqdagi barcha harakatlarni to'liq kuzatish imkonini beradi. SIEM xavfsizlik bo'yicha hisobot tayyorlab, unda tarmoqdagi g'ayritabiiy faoliyat va xavfsizlik hodisalari aks ettiriladi. Administratorlar ushbu tahlildan foydalangan holda tahdidlarga tezkor javob berishi mumkin, masalan, tarmoq muhitlarini ajratish, zararli dasturlarni bloklash yoki foydalanuvchilarning kirish huquqlarini cheklash. Bundan tashqari, SIEM tarmoq trafiki va imzolari haqida batafsil ma'lumot taqdim etib, administratorlarga xavfsizlik darajasini oshirish va tahdidlarning salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. [3].

Yakuniy nuqtalarni himoya qilish: yakuniy nuqtalar xavfsizligi – bu tarmoqqa ulangan foydalanuvchi qurilmalaridan, jumladan, noutbuklar, planshetlar va smartfonlardan kelib chiqadigan tahdidlarga qarshi ko'p bosqichli himoya strategiyasidir. Uning asosiy vazifasi qurilmalar, ma'lumotlar va tarmoqlarning xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Bunga erishish uchun antivirus dasturlari, ma'lumotlarni shifrlash hamda ma'lumotlar yo'qolishining oldini olish kabi turli himoya mexanizmlaridan foydalaniladi [2].

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar

Tarmoq auditi va xavfsizlikni nazorat qilish tizimi. Tarmoq auditi tashkilotning xavfsizlik darajasini baholash uchun aniq va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadi. Bunday auditning asosiy foydalariga e'tibor talab qiluvchi mumkin bo'lgan zaifliklarni aniqlash, ortiqcha yoki foydalanilmayotgan ilovalarni topish, xavfsizlik devorining (firewall) samaradorligini baholash va uni optimal sozlash, tarmoq serverlari, dasturlar, ilovalar va uskunalarning umumiy holatini tekshirish kiradi. Bundan tashqari, bu jarayon butun xavfsizlik infratuzilmasining samaradorligini tasdiqlash hamda serverlarning joriy zaxira nusxalarini baholash imkoniyatini yaratadi. Tashkilotlar uchun tarmoq auditini muntazam va izchil tarzda o'tkazish juda muhim sanaladi[5].

Tarmoq manzillarini o'zgartirish (NAT–Network Address Translation) IPv4 tarmog'ida IP-manzillar tanqisligini bartaraf etish uchun tashkilot ichidagi shaxsiy manzillarni umumiy foydalanishdagi tarmoq, masalan, internetga mos keladigan yo'naltiriladigan manzillarga o'zgartiradi. Tashkilotlar NAT texnologiyasidan foydalanib, bitta umumiy IP-manzil orqali bir nechta kompyuterlarni internetga ulash imkoniyatiga ega bo'ladilar. NAT xavfsizlik devorlari (firewall) bilan birga ishlaydi va ichki tarmoqni qo'shimcha himoya bilan ta'minlaydi. Ichki tarmoq foydalanuvchilari tashqi resurslarga kirishi mumkin bo'lsa-da, tashqi tizimlar ichki tarmoqqa kirish uchun NAT filtrlari orqali o'tishlari lozim. Shuningdek, NAT kamroq IP-manzillardan foydalangan holda kiberhujumlarning oldini olishga yordam beradi, chunki bu tajovuzkorlarga qaysi aniq qurilmaga hujum qilishni aniqlashni qiyinlashtiradi.

Markazlashgan jurnal yuritish va operativ jurnal tahlili. Tashkilotlar shubhali tizimga kirishlar va turli kompyuter hodisalarini qayd etib borishlari kerak, bu esa anomalialarni aniqlash imkonini beradi. Buning asosiy maqsadi – mavjud yoki avval sodir bo'lgan kiberhujumlarni tahlil qilish orqali tahdidlarni aniqlash jarayonini takomillashtirish va kelajakdagi xavfsizlik hodisalariga tezkor javob berish choralarini ishlab chiqishdir. Kiberjinoyatchilar aniqlanishdan qochishga intiladiganligi sababli, tizim faoliyatini doimiy nazorat qilish va hodisalarni jurnalga yozib borish xavfsizlik buzilishlarini erta aniqlash uchun juda muhim hisoblanadi.

Zaxira nusxalari va tiklash rejalari. Kompaniyalar ishlayotgan muhitda, ular qanday va qachon hujumga uchrashlari haqida gapirish zarur, chunki bu erda asosiy masala hujum bo'lishi yoki bo'lmasligi emas. Zaxira nusxalari va tiklash strategiyasining asosiy maqsadi – tarmoqni ishlamay qolish vaqtini kamaytirish va turli hujumlar yoki hodisalardan kelib chiqadigan xarajatlarni cheklashdir. Eng muhim va maxfiy ma'lumotlar uchun zaxira nusxalari yaratish, jarayonlarning uzluksizligini ta'minlash va ma'lumotlar yo'qolishini oldini olish zarur. Zaxira va tiklash rejalari ayniqsa turli xavf-xatarlarga qarshi, jumladan, ransomvayr hujumlari va tizimdagi nosozliklarga qarshi samarali himoya ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ransomvayr hujumlari – bu zararli dastur (malware) turidir, unda hujumchilar qurbonning tizimiga kirib, ma'lumotlarni shifrlaydi yoki tizimni bloklaydi. Bunda hujumchilar ma'lumotlarni qaytarish uchun foydalanuvchilardan pul talab qilishadi. Ransomvayrlar ko'pincha zararli elektron pochta xabarlari, yuklab olish havolalari yoki shubhali veb-saytlar orqali tarqatiladi. Qurbonning

tizimiga kimgach, dastur ma'lumotlarni shifrlab, foydalanuvchiga ularni qaytarib olish uchun kriptovalyutada (masalan, Bitcoin) to'lov qilishni talab qiladi.

Ransomvayr hujumlari katta moliyaviy va obro' yo'qotishlariga olib kelishi mumkin. Ma'lumotlar shifrlanishi yoki tizim ishlamay qolishi tufayli kompaniyalar faoliyatini to'xtatishlari mumkin. Shuningdek, hujumchilarning to'lovni olganidan keyin ham, ma'lumotlarni qaytarish kafolati yo'q. Bunday hujumlarga qarshi himoya sifatida, zaxira nusxalari yaratish, antivirus dasturlarini yangilash va foydalanuvchilarni ehtiyotkorlikka chaqirish muhimdir.

Natijalar: Tarmoq auditi va xavfsizlikni nazorat qilish tizimi tashkilotlarning umumiy xavfsizlik darajasini oshirishga yordam beradi. Audit jarayonida tarmoqdagi zaifliklar aniqlanib, ortiqcha yoki xavfsizlikka tahdid soluvchi ilovalar bartaraf etiladi. Bundan tashqari, xavfsizlik devorlari va boshqa muhim himoya mexanizmlarining samaradorligi baholanadi, natijada tashkilot o'z infratuzilmasini optimal sozlash va potentsial tahdidlarga nisbatan mustahkamroq himoya choralarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.

NAT (Network Address Translation) texnologiyasi IP-manzillarni o'zgartirish orqali tarmoq xavfsizligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul internetga ulanishda tashkilotlarning ichki tarmoq manzillarini yashirishga va umumiy IP-manzillardan samarali foydalanishga yordam beradi. NAT xavfsizlik devorlari bilan birga ishlaydi va ichki tarmoq foydalanuvchilarini tashqi tajovuzkorlardan himoya qiladi. Ushbu texnologiya kiberhujumlarning oldini olishda ham samarali bo'lib, tajovuzkorlarga aniq nishonni aniqlashni qiyinlashtiradi.

Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish va ma'lumotlarni yo'qotishning oldini olish uchun tashkilotlar zaxira nusxalari va tiklash rejalari strategiyalarini ishlab chiqishlari zarur. Ransomvayr hujumlari natijasida ma'lumotlar shifrlanishi yoki tizim bloklanishi mumkin, bu esa katta moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Shu sababli, muntazam ravishda zaxira nusxalarini yaratish, antivirus tizimlarini doimiy ravishda yangilash va xodimlarni kiberxavfsizlik bo'yicha xabardor qilish muhim hisoblanadi.

Xulosa: Tarmoq auditi tashkilotning xavfsizlik holatini aniqlash va potentsial zaifliklarni topish uchun muhimdir. Bu jarayon tashkilotlarga bir IP-manzil yordamida bir nechta kompyuterni Internetga ulashni ta'minlab, ichki tarmoqlarni qo'shimcha himoya qiladi. Jurnallarni markazlashgan tarzda saqlash va tezda tahlil qilish, xavfsizlik buzilishlarini aniqlash va tahdidlarga qarshi kurashish jarayonlarini yaxshilash uchun tavsiya qilinadi. Shuningdek, zaxira nusxalari yaratish va tiklash rejalari turli xavf-xatarlarga qarshi chidamlilikni oshiradi va ma'lumotlarni yo'qotishning oldini olishga yordam beradi.

Ushbu tavsiyalarni bajarish orqali tashkilotlar o'z tarmoqlarining xavfsizligini mustahkamlashlari va kiberhujumlardan himoya qilishlari mumkin. Bugungi kunda tashkilotlar uchun tarmoq va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashga oldindan e'tibor qaratish zarur, chunki muammo endi hujum bo'ladimi, balki qachon bo'lishi degan savolga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Малюк, А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации / А.А. Малюк. — М.: ГЛТ, 2016. — 280 с.
2. Партыка, Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: Форум, 2016. — 432 с.
3. Петров, С.В. Информационная безопасность: Учебное пособие / С.В. Петров, И.П. Слинкова, В.В. Гафнер. — М.: АРТА, 2016. — 296 с.
4. Stallings W. Network Security Essentials: Applications and Standards. Pearson, 6th Edition, 2020. — Pp. 1-450.
5. Kizza J. M Guide to Computer Network Security. Springer, 5th Edition, 2020. — Pp. 1-600.
6. Andress J. Cybersecurity: The Beginner's Guide. Syngress, 1st Edition, 2019. — Pp. 1-320.
7. Simmons G. Defensive Security Handbook: Best Practices for Securing Infrastructure. O'Reilly Media, 1st Edition, 2021. — Pp. 1-400.
8. Mukhopadhyay A., Chatterjee P. Modern Cybersecurity Strategies for Enterprises. CRC Press, 1st Edition, 2023. — Pp. 1-350.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100